

ISic2929

I.Sicily inscription 2929

Language

Latin

Type

funerary

Material

limestone

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance

Arancio hypogeum, villa Landolina

Coordinates**Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico
Regionale Paolo Orsi, inventory 26255

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

Apparatus

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 645313

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.* At 2012.0621

undefined, undefined, undefined, undefined, undefined, undefined 1876-.

Notizie degli scavi di antichità. *Notizie degli scavi di antichità.* At 776 no.42 fig.28

Agnello, S.L. 1950. Iscrizioni cristiane di Siracusa. *Rivista di Archeologia Cristiana.*

26: 221-222. At 221 no.1

Ferrua, A 1989. Note e giunte alle iscrizioni cristiane antiche della Sicilia.

Vatican. At no.93

Manganaro, G. 1993. Greco nei pagi e latino nelle città della Sicilia romana tra I e VI sec. d.C.. In Calbi, A., Donati, A., Poma, G.(eds.), *l'epigrafia del villaggio*.

Faenza. pp. 543-594. At 585 no.8

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-23): ISic2929. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4387749>